

БОШЛАНГИЧ СИНОФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ТЕЗКОРЛИК СИФАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Полатова Гозал Қувватбой қизи

Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат Университети магистранти
Узбекистон, Нукус

Аннотация: Жисмоний тарбия ва спорт машғулоти олдида турган вазифаларини амалга оширишда ривожланиб келаётган ёш авлотнинг жисмоний сифатларидан тезкорликни ривожлантириб боришдан иборатдур.

Калит сўзлар: жисмоний сифатлар, тезкорлик, спорт, жисмоний ривожланиш, чидамлик.

Аннотация: Физическая культура и спортивная тренировка а заключается в повышении быстроты физических качеств развивающегося молодого поколения при выполнении поставленных перед ними задач.

Ключевые слова: физические качества, спорт, физическое развитие, выносливость, быстрота.

Annotation: Physical education and sports training consists in improving the quickness of the physical qualities of the developing young generation in the implementation of their tasks.

Keywords: physical qualities, sports, physical development, endurance, speed.

Спортда саралаш муаммосини ҳал қилиш билан боғлиқ муҳим масалалардан бири болалар жисмоний сифатларини ривожлантириш ва ҳаракат фаолиятини шакиллантиришга боғлиқ. Кичик мактаб ёшдаги болаларнинг жисмоний ривожланишига ижобий тасир қилувчи мақсадга йўналтирилган тасиротлар учун энг қулай давр ҳисобланади. Малумки, юқори натижа берадиган сенситиве даврлардан фойдаланмаслик оқибатида организмнинг кўп сонли имкониятлари тўлалигича амалга ошмай қолади ва муайян бир сифатларни ривожлантиришда, уларнинг юзага чиқаришда анча кўп вақт ва куч талаб қилинади. Жисмоний

тарбия машғулотларида ўқувчиларни ҳар томонлама жисмоний ривожлантириш таъминли муҳим аҳамият касб этади.

Болаларда жисмоний сифатларни ривожлантириш учун мактабда ва мактабдан ташқари машғулотлар олиб бориш энг самарали ҳисобланади. Бунда ўқувчининг ёшга хос хусусияти ва тайёргарлик даражасини ҳисобга олиш ва машғулотларни тўғри меъёрлаш шарт. Тезкорлик сифатини ривожлантиришнинг асосий услублари қуйидагилар ҳисобланади:

- қисқа масофага югуриш машқларини такрорий бажариш услуби;
- сакраш машқларини бажариш (баландликга, турган жойдан сакраш, узунликга сакраш ва ҳ.к.)
- динамик кучланишлар (тезкор-куч машқини такрорий бажариш) услуби;
- улоқтириш машқларини бажариш (теннис тўпи, тўлдирма тўп, граната)

Мушак кучи ва куч чидамлилигини ривожлантириш учун «айланма машғулот» кўпроқ тавсия қилинади.

Айлана (сикл) қуйидаги машқларни ўз ичига олиши мумкин:

- 2-3 та тўсиқ устидан сакраб ўтиш ва бошқа машқлар;
- сузиш машғулотлари (крол усулида сузиш); [1]

Бундан ташқари, машғулот юкламасини вақти- вақти билан кўпайтириш мумкин: машғулотлар сони орттирилади, снарядда машқ қилишда уринишлар сони оширилади. Бироқ унутмаслик керакки, куч юкламасини меъёридан тез ошириб бажартириш толиқишга ёки машқланганликнинг меъёридан ортиб кетишига олиб келади. Мактаб ёшидаги болаларда жисмоний сифатларни тарбиялаш организмнинг ривожланишини ва ўсиши билан боғланган бир қанча хусусиятлар мавжуд. Ўсмирлик ва ёшлик даврида битта сифатларнинг ўсишига ижобий таъсир кўрсатади, ўқитувчилардан жисмоний сифатларни тарбиялашга мажмуали ёндашув талаб қилади. Агар улар аста-секинлик билан оширилиб борилса, болалар ва ўсмирлар организмга зиён етказмайди. Шунинг учун ўқувчилар ёшини ҳисобга олган ҳолда куч ва тезкор-куч машқларини тўғри меъёрлаш зарур. Тезкор сифатлари ривожланишининг юқори даражаси

ўқувчиларнинг жисмоний ва техник тайёргарлигига ижобий таъсир кўрсатади.
[2]

Ўқувчилар билан машғулотларда жисмоний сифатларини ривожлантиришнинг асосий воситалари :

– кичик тезликлар билан машқлар, сакрашлар, қисқа масофага югуришлар, улоқтиришлар, енгил атлетика сакрашлари, крол усулида сузиш, акробатика машқлари, гимнастика снарядларида динамик машқлардир.

Умумий тезкорликни ривожлантиришнинг асосий воситаси узоқ давом этадиган, кам шиддатли тез ва сиклик ҳаракатлардан иборатдир. У ҳамма органлар ва тизимларнинг функционал ошириш учун ижобий шарт-шароитлар яратади ва уларнинг юқори даражада уюшқоқлик билан ишлашини таъминлайди. тезкорлик чидамлилигини ривожлантиришнинг бошқа самарали воситалари турли хил сиклик машқлар ва оммавий спорт ўйинларидир. [3]

Хулоса. Бошланғич синф ўқувчилари учун жисмоний тарбия дарслари ва мактабдан ташқари машғулотларда ўқувчиларга индивидуал ёндашишни ижобий амалга ошириш учун мажмуали-тизимли ёндашиш зарур. Бу эса ўз ичига ўқувчиларнинг индивидуал хусусиятларини ҳисобга олиш ва ўрганишни, дарсда ва синфдан ташқари ўтказиладиган жисмоний тарбия машғулотларида ўқувчиларнинг мустақил фаолиятини фаоллаштириш кераклигини белгилайди. Шунингдек, жисмоний тарбия машғулотлари жараёнида жисмоний машқлар билан мунтазам шуғуланиш ўқувчиларнинг куч сифатларини ривожланишига сезиларли таъсир кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Р.С.Саломов . Жисмоний тарбия назарияси ва услубияти.Т- 2015 й. 91 бет.
2. М.Н. Норқобилов., З.С.Мирходжаева., В.В.Маҳмудов. “ Жисмоний маданият ва спорт машғулотларида соғлом турмуш тарзини талабалар онгига сингдиришда педагогик ёндашувлар” Монография., Т. – 2019 й., 75-б
3. А.Абдуллаев, Ш.Хонкелдиев. Жисмоний тарбия назарияси ва усулияти. Т- 2005й 68 бет.